

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE & ARTS

VOL. 9 NR. 1

2025

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE AND ARTS

Vol. 9, No. 1

2025

Copyright © 2025 Bibliothèque de l'OProm

Versione digitale-ISSN : 2297-1874

Versione cartacea -ISSN : 2504-2238

60 rue Francois 1er, 75008 Paris 8e

www.tcla-journal.eu | info@tcla-journal.eu

<https://www.isfida.eu/it/vol9nr12025>

In copertina: rielaborazione grafica di alcuni schizzi di Sandro Botticelli (immagini di pubblico dominio)

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE AND ARTS
RIVISTA FONDATA NEL 2016 DA C. & L. ROSSI

COMITATO SCIENTIFICO 2025

Maria Grazia Bonanno, Università di Roma «Tor Vergata»

Romeo Bufalo, Università della Calabria

Lucia Lazzerini, Università degli Studi di Firenze

Leena Löfstedt, Universities of Jyväskylä and Helsinki, Finland

Raffaele Pinto, Università di Barcellona

SOMMARIO

Editoriale

6

PRIMA PARTE

Convegno La Donna / Le Donne in Dante

Barcellona-Lugano, 24-26 ottobre 2024

Il femminile come “figura” del divino: l’enigma di Rachele

MARIO CIMINI

7-21

El Dante de Christine de Pizan o la otra Commedia

VICTORIA CIRLOT

22-41

Matelda, l’enigma di una ninfa cristiana

MIRCO CITTADINI

42-64

Tra amor profano e amor sacro: Cunizza da Romano

MARIANNA ESPOSITO VINZI

65-73

Piccarda e Costanza, tra Convivio e Monarchia

ENRICO FENZI

74-104

Le donne di Dante: tra cronaca, filosofia e cosmologia

GIUSEPPE INDIZIO

105-125

Medusa-Donna Petra-Francesca: lussuria, impetramento e musica

CARLA ROSSI

126-135

Reali, presunte, ideali, ma pur sempre donne

SIMONETTA TEUCCI

136-157

«Dal centro al cerchio». Il femminile nel Paradiso

LUIGI TASSONI

158-174

SECONDA PARTE

Una lettera di Hans-Georg Gadamer a Maria Grazia Bonanno

175-177

L'Andromaca di Gaetano De Sanctis

MARIA GRAZIA BONANNO

178-183

RECENSIONI & SEGNALAZIONI

L'Antigone: recitativo per voce sola, Stefano Raimondi, Mimesis, 2023

LUCIANO ROSSI

184-197

La modernità di Dante, Pérez Carrasco, M. & Pinto, R. (a cura di), Cesati, Firenze, 2023

MARIANO PÉREZ CARRASCO

198-203

Luce di stelle spente, Luca Bragaja, Pensa Multimedia, 2024

MIRCO CITTADINI

203-204

Armi e armature nella letteratura italiana, T. Agovino e M. Maselli (a cura di), Cesati, Firenze, 2024

MIRCO CITTADINI

205-209

Editoriale

Questo primo numero del 2025 della nostra rivista è suddiviso in due parti.

La prima accoglie nove interventi presentati al convegno internazionale *La Donna / Le Donne in Dante* (Barcellona-Lugano, 24-26 ottobre 2024). I contributi analizzano il ruolo e la rappresentazione delle figure femminili nell'opera dantesca, offrendo prospettive che spaziano dalla riflessione simbolica a questioni narrative e storiche. I restanti dieci articoli saranno pubblicati nel volume primaverile, completando così la documentazione dei lavori del convegno.

La seconda parte, con cui diamo il benvenuto nel Comitato Scientifico della rivista alla Prof.ssa Maria Grazia Bonanno, include la riproduzione di una lettera inviata dal filosofo tedesco Hans-Georg Gadamer alla stessa Prof.ssa Bonanno e un intervento a firma della studiosa, già docente di Filologia Classica e Letteratura Greca presso l'Università di Roma «Tor Vergata», nota per i suoi studi su Aristofane, Cratete, la lirica greca arcaica e la poesia alessandrina e latina di età augustea.

In chiusura, inauguriamo, con un testo di Luciano Rossi, una nuova rubrica dedicata alle segnalazioni e alle recensioni, con l'intento di fornire strumenti di orientamento tra le recenti pubblicazioni accademiche.

Le donne di Dante: tra cronaca, filosofia e cosmologia

GIUSEPPE INDIZIO

In questo contributo su Dante e le donne l'impostazione sarà di tipo storico-biografico, lasciando da parte il più rilevante contesto letterario. Premetto, scusandomene fin d'ora, di non poter tenere conto delle implicazioni retoriche, filologiche, critico-testuali che una discussione sulle 'donne di Dante' inevitabilmente implica. Nei limiti delle mie conoscenze, l'obiettivo è esaminare quei passi dell'opera dantesca in cui l'autore esprime ciò che pensa delle donne intese come 'donne reali', sia come individui che come insieme di persone di genere femminile. Di necessità sono esclusi dall'indagine i casi, e sono la grande maggioranza, in cui Dante si riferisce alle donne in accezioni non storico-biografiche: pensiamo al mero uso lessicale (il termine 'donna' nelle sue molteplici accezioni), pensiamo alle donne che, soprattutto nelle *Rime* e nella *Vita Nuova*, sono co-protagoniste dell'azione in chiave letteraria, dunque non facilmente utilizzabili ai fini storico-biografici (donne che assistono all'azione drammatica, che ascoltano, che compiangono, che confortano, ecc.); naturalmente si escludono le donne elette a simbolo, dai più alti (la Filosofia, le Virtù, la Luna, la Chiesa, la Povertà, un angelo, ecc.) ai più bassi (da ancella a meretrice, in un caso 'donna' vale 'cavalla').

Senza addentrarci in questioni sociologiche, è alquanto evidente che la visione dantesca delle donne sia stata fortemente influenzata dal contesto (fiorentino) in cui l'autore consumò gli anni determinanti della sua formazione, inclusi pregiudizi largamente attestati non solo dalla letteratura secondaria, notoriamente misogina, ma dall'assetto istituzionale politico, religioso ed economico, altrettanto discriminatori ai danni delle donne. Quel che accadeva o che si credeva a Firenze riguardo la condizione femminile, inoltre, non era slegato da quel che accadeva e credeva nelle regioni limitrofe, come anche in aree geografiche più distanti, come quelle transalpine, con cui i Fiorentini (mercanti, notai, giuristi, ecc.) erano per varie ragioni (commerciali, professionali, politiche, ecc.) in stretto contatto. Né furono senza effetti gli orientamenti prevalenti delle istituzioni dominanti, la Chiesa ma anche l'*élite* accademica, che alla Chiesa era del resto strettamente collegata.

Il titolo avrebbe potuto essere “Beatrice e le altre”, in quanto, se mi è consentito anticipare la tesi di questo breve contributo, Dante mostra in più occasioni di avere una visione delle donne non molto diversa da quella dei suoi contemporanei colti e, aggiungo, era noto per questa sua visione tradizionalista, se non conformista. I suoi personaggi femminili, spesso al centro di casi clamorosi o comunque eccezionali, non contraddicono una visione complessa e non banale delle donne, visione che tuttavia non era specifica di Dante. È con Beatrice, dunque con la *Commedia*, che, come in molti altri casi, Dante elabora concetti, idee e ruoli che valicano il contesto contemporaneo, assumendo che Beatrice non sia puro simbolo ma figura di donna reale, pertanto inclusa a pieno titolo ai presenti fini. E come donna reale Beatrice fu vista dai commentatori più antichi e più attendibili.¹ A conclusione di questa premessa, bastino pochi elementi quantitativi per comprendere quanto sia ampio e pervasivo il ruolo delle donne nelle opere di Dante. Limitandosi al termine ‘donna’:

Vocabolo frequentissimo nell’opera dantesca, soprattutto nella *Vita Nuova* (208 volte). Ricorre 87 volte nelle *Rime*, 29 nelle *Rime dubbie*, 124 nel *Convivio*, 94 nella *Commedia* (*Inf.* 10, *Purg.*, 37, *Par.*, 47), 4 volte nel *De vulgari Eloquentia*.²

Se ora consideriamo i personaggi femminili individualmente o collettivamente nominati, ecco le risultanze della *Commedia*, opera sotto tutti gli aspetti la più significativa: incluse alcune ripetizioni, Dante menziona personaggi biblici per 21 volte (*Inf.*, 3, *Purg.*, 9, *Par.*, 9); 85 volte nomina personaggi femminili mitologici o letterari: collettivamente le muse, le ninfe, le erinni, le parche e le piche, oltre a numerosi personaggi femminili individuali (33 – 32 – 20); 17 volte sono nominati personaggi storici, convenzionalmente donne vissute dall’antichità fino a prima della nascita di Dante (7 – 3 – 7); 20 volte sono nominati personaggi femminili contemporanei, donne nate o comunque vissute dopo la nascita di Dante (4 – 13 – 3); in 6 casi sono nominate donne fiorentine (0 – 3 – 3); infine, in 9 casi Dante si riferisce alle donne collettivamente, in termini reali e non secondo codici simbolici o allegorici (2 – 7 – 0).

¹ Sporadicamente, può ancora oggi capitare di imbattersi in dubbi se la Beatrice dantesca sia puro simbolo e non una donna realmente vissuta come Beatrice Portinari. Tuttavia, in sede di riscontri concreti, nulla viene prodotto.

² Dolcini, ED, s.v. *Donna*.

Prima di procedere, devo avvertire che non concordo con alcune recenti tendenze storiografiche, per le quali appare prioritario aggiornare, ovvero rileggere le antiche fonti in chiave moderna, se non addirittura contemporanea, riscrivendo la condizione femminile nel Medioevo con anche una spiccata commistione tra ruolo della donna e teoria del genere, ovvero del *gender*.³ Seguendo tali tendenze, come si mostrerà, non ci si astiene dal generalizzare evidenze circoscritte, elementi singoli o frammentari, al fine di ricostruire un quadro del tutto nuovo (e del tutto virtuale) della condizione femminile medievale, che in alcuni casi viene raffigurata, si direbbe, oltre le più rosee aspettative: le donne scrivevano, le donne lavoravano, le donne svolgevano attività d'impresa, e consimili. Tuttavia, si tratta di proposizioni altamente discutibili (e discusse), così come lo sarebbero quelle opposte (le donne non leggevano, non scrivevano, ecc.), laddove le une e le altre generalizzazioni dovrebbero essere preferibilmente evitate in favore di un'indagine storica specifica, circoscritta e rigorosamente basata su fonti, non su ipotetiche tendenze, movimenti, idee, in genere di conio contemporaneo.

Che nel Medioevo alcune donne parlassero in pubblico, lavorassero, scrivessero, che s'istruissero e ricoprissero i più vari ruoli sociali, politici ed economici è indiscutibile ed è documentato. Chiara d'Assisi ha costituito un Ordine religioso, sebbene presto 'integrato funzionalmente' dal Papato nelle (ultra-misogine) gerarchie ecclesiastiche, che ne riformarono più volte la Regola. E Chiara non fu certo la sola donna ad eccellere in un ambito pur strettamente maschilista quale quello religioso, numerose badesse medievali, che pure rispetto agli omologhi maschili scontavano limiti invalicabili alle proprie prerogative, lo testimoniano. Che tuttavia tali casi fossero *generalizzati* e che nel Medioevo le donne *comunemente* scrivessero o ricoprissero ruoli apicali nei vari contesti della società civile appare assai dubbio, e basterebbe citare il caso celebre di Rosalind Franklin cui, non nel Medioevo, ma nella civilissima Inghilterra degli anni '50 del Novecento furono negati i meriti nella comprensione della vera struttura del DNA. Occorre subito ricordare, e sarà argomento di questo contributo, che per i secoli che qui interessano (XIII-XIV), le donne ancor più raramente degli uomini avevano l'opportunità di comparire in atti; che larga parte della documentazione si è perduta; che la grande maggioranza delle donne (e degli uomini) nel Medioevo non ha lasciato alcuna traccia nella documentazione scritta e,

³ Sulla *gender history*: *Gender and Society in Renaissance Italy*; Zarri, *La memoria di lei*; Sarti, *Oltre il gender?*; Innessi, *Donne e genere*; Rose, *What's Gender History*.

pertanto, di loro non sappiamo nulla e nulla è lecito inferire da tali lacune. Né sarà un caso se nella *Commedia*, su svariate centinaia di personaggi, sono a malapena una quindicina le donne che parlano (anche meno se escludiamo le donne puramente mitologiche), di cui appena 6 quelle contemporanee.⁴

In base all'approccio storiografico attualmente più innovativo, non di rado si citano (né si potrebbe altrimenti) casi di donne fuori del comune per il ruolo sociale e per le azioni, a volte veri e propri eventi storici, di cui si resero protagoniste (Adelaide di Borgogna, Matilde di Canossa, Adelaide del Vasto, Bianca Maria Visconti, Isabella d'Aragona, Ippolita Sforza, ecc.);⁵ ciò allo scopo di valorizzare: «L'influenza o l'effettivo ruolo politico che talune donne hanno saputo conquistarsi in forme più o meno autoritarie in luoghi e tempi diversi, monasteri, feudi, corti signorili, ambiti principeschi, comunque sempre ai vertici della società».⁶ Un approccio selettivo che giunge ad estrapolare frammenti diaristici pur di enfatizzare una sorta di parità uomo-donna che, se vi fu in certi *ménages* coniugali medievali, certo non potrà essere considerata la norma:⁷

Nel tardo Medioevo alla donna la dimensione pubblica era negata: le *foeminae* non governavano, non ricoprivano cariche pubbliche, non incedevano nei tribunali, se non in veste di testimoni o accusatrici, non commentavano, non insegnavano e non potevano gestire il potere, tranne che nelle badie.⁸

Di fronte a un sistema educativo di base che nel Medioevo cristiano presentava spaventose zone d'ombra anche per la meno svantaggiata classe maschile, si ipotizza oggi che il processo di alfabetizzazione tra XII e XIII secolo si sia invece:

⁴ Traggo tale informazione dall'eccellente contributo di Paola Vecchi, presentato al medesimo Convegno.

⁵ Senza dimenticare l'alta cultura elitaria, dove emergono: “donne dotate di uno straordinario *esprit de finesse* o di una mostruosa vastità di letture come Eloisa, Ildegarda di Bingen, Christine de Pizan” (Petti Balbi, *forme di credito femminile*, p. 11). Donne non comuni, le quali non è chiaro quanto possano essere prese a riferimento per *tutte le donne* dell'epoca.

⁶ Ivi, p. 10.

⁷ «“Essendo tu mia donna e compagna, partecipe con esso meco del bene e del male, dell'onore e del mancamento”»; così si esprime a metà del Quattrocento il sarzanese Antonio Ivani nei confronti della moglie Maria (cit. in ivi, p. 11).

⁸ Veneziani, *Le donne nel panorama sanitario*, p. 65.

esteso lentamente anche alle donne; [...] che si va prepotentemente diffondendo nelle città a scapito del vecchio sistema d'insegnamento di stampo religioso-morale impartito dai religiosi: cioè leggere, scrivere, far di conto, con minime nozioni di ragioneria e di diritto proprie del sapere mercantile, per potersi destreggiare tra scrittura e danaro, contratti e profitti, quasi sempre di fronte a un notaio.⁹

Tuttavia, al momento di fornire una casistica concreta, si finisce sistematicamente per additare esempi di donne non comuni ai loro tempi, come, per rifarci all'ambiente toscano, Margherita Bandini, moglie di Francesco di Marco Datini, che:

in virtù di una conquistata capacità di scrittura e di lettura, seppe raggiungere mansioni manageriali nell'azienda del mercante di Prato, spazio autonomo per relazioni sociali, fiducia, credito e rispetto, con una rara complementarietà di essere e di agire all'interno di una coppia.¹⁰

Tralasciando l'uso accattivante (e del tutto anacronistico) del termine *manageriale*, che presuppone l'esistenza, progressivamente affermata solo a partire dal XVIII secolo, di professionisti della gestione aziendale nella maggioranza dei casi slegati dalla proprietà dell'impresa, occorrerebbe forse contestualizzare ed interrogarsi se tale presunto ruolo 'manageriale' fosse svolto in dipendenza (spesso la donna-manager si sottoscrive *vice et nomine* del marito) o quanto meno in accordo con le direttive maritali. Si obietterà che alla fine del Duecento a Londra e Parigi sono documentate alcune scuole elementari femminili, tuttavia, non è difficile intuire che si trattò di esperienze non rappresentative della gran parte dei contesti medievali, estremamente circoscritte per area geografica e per classe sociale.

La documentazione offre qualche spunto interessante al riguardo e, fortunatamente, in un contesto molto prossimo a Dante. Nel settembre 1295, come attestano i registi notarili di uno dei più famosi notai fiorentini del tempo, Matteo di Biliotto, tale Manetto di Bovattieri si pose ad apprendere l'arte della pittura presso Diana, consorte di Azzo di Mazzetto, artista figurativo noto agli storici dell'arte. Fatto di estremo rilievo, Diana appare non solo pittrice 'di fatto' ed insegnante, ma – caso rarissimo – in grado di sottoscrivere in un rogito notarile senza bisogno del prescritto mundualdo maschile ed in nome proprio (non, come in molti altri casi, *vice et nomine* del marito). Portando alle estreme conseguenze certe tendenze

⁹ Petti Balbi, *Forme di credito femminile*, p. 14.

¹⁰ Ivi, p. 15.

storiografiche, si potrebbe forse dedurre che nel Duecento molte donne erano regolarmente attive come pittrici al pari degli uomini, e che spesso comparivano in atti in prima persona. Al contrario, pur essendo un personaggio a suo modo eccezionale, monna Diana non risulta iscritta all'Arte né qualificata come pittrice, non compare in altri atti, molto probabilmente interveniva nell'impresa familiare solo in assenza del marito, che altrettanto plausibilmente affiancava nelle attività quotidiane.

Si aggiunga che, nonostante Firenze presenti un contesto socialmente ed economicamente molto evoluto rispetto al resto della penisola italiana (e non solo), non ci sono prove che nel Duecento e nel primo Trecento le donne pittrici apprendessero la pittura al di fuori dell'ambito familiare né che fossero ammesse all'iscrizione all'Arte, fino almeno al 1320.¹¹ Sempre badando alle fonti, in tal caso figurative, sappiamo che, ancora in pieno Cinquecento, Vasari raffigura i pittori della compagnia di San Luca (che dal 1340 era appunto la corporazione dei pittori fiorentini), presentando: «da un lato gli uomini della compagnia, e dall'altro tutte le donne ginocchioni».¹² Di diverso avviso i fautori della nuova storiografia:

Dagli studi più recenti sul lavoro femminile medievale emerge un quadro completamente diverso rispetto agli stereotipi tradizionali: non donne chiuse in casa a svolgere mansioni domestiche, o filatura, tessitura e cucito, ma attivissime in tutti i settori (compresi i più pesanti, come l'edilizia o il lavoro in miniera), e a tutti i livelli, dalla manovalanza all'imprenditoria.¹³

Difficile, tuttavia, concordare con lo stereotipo di un Medioevo femminile 'tutto da riscrivere', il che non vuol dire affatto dare per conclusi i percorsi di ricerca, solo che qualsivoglia riscrittura dovrebbe emergere dallo studio delle fonti, dunque da nuove evidenze documentarie più che da nuove 'impostazioni' di ricerca. Per avvicinarci a Dante, un simile quadro imporrebbe, tra altri effetti collaterali, di cancellare per intero la perorazione di Cacciaguida sulle donne e la vita familiare nella 'sua' Firenze nel XII secolo (in realtà la visione di Dante sul modello di donna a lui più congeniale per sensibilità e convinzioni), su cui si tornerà. Ribadita l'ovvia considerazione di una condizione femminile nient'affatto monolitica né omogenea secondo le aree geografiche, le classi

¹¹ Baldini, *Per la pittura fiorentina*, p. 272.

¹² Cit. *ivi*, p. 272, n. 156.

¹³ Zanoboni, *Donne al lavoro nel Medioevo*, p. 159.

sociali, le fasi storiche, tuttavia, l'abbandono di vecchi stereotipi non dovrebbe portare a crearne di nuovi; invero, talvolta ci si adatta ad esplorare pochi fondi archivistici notarili, di poche grandi città, le cui risultanze appaiono di necessità selettive rispetto ad un tessuto sociale complessivo molto più ampio, articolato e, per sua natura, frammentario, in gran parte ignoto alle fonti scritte.

Un ulteriore aspetto degno di nota con riguardo alla documentazione superstite, inevitabilmente sbilanciata a favore degli uomini, viene espresso dalla nuova storiografia:

Per parte loro, *le donne facevano di tutto per rimanere nell'ombra*, e anche la redazione scritta dei contratti di apprendistato avveniva solo quando sussisteva un loro preciso interesse (corsivo mio).¹⁴

Dunque, le donne apparirebbero poco frequentemente nei documenti medievali non perché, a tacere di mille impedimenti e discriminazioni, mancassero di personalità giuridica, bensì per loro *scelta* o *interesse*. Una posizione, a mio avviso, molto controversa.¹⁵ In altri casi si va intenzionalmente *oltre* ciò che dicono i documenti:

Già per il secolo XIII si è così parlato di donne d'affari genovesi, *benché non siano state trovate figure di vere imprenditrici*, ma solo donne che *saltuariamente intervengono nel settore commerciale* e lucrano sul danaro (corsivo mio).¹⁶

¹⁴ Zanoboni, *Il lavoro femminile*, p. 25. Simili proposizioni sollevano considerevoli dubbi, come ben evidenziano Greci, *Donne e corporazioni*, pp. 77-91, e soprattutto, con riguardo al caso di Firenze, Bandini, *Per la pittura fiorentina*, pp. 273-274.

¹⁵ Su tale assunto, le assennate considerazioni di Nicoletta Baldini: «Non possiamo neppure supporre – seguendo le linee di ricerca di Maria Paola Zanoboni – che anche a Firenze, come in altre realtà geografiche, soprattutto al di là delle alpi – fossero le donne stesse col tempo, e senza neppure tener troppo di conto le disposizioni dell'Arte (...), a scegliere di non apparire nei ranghi dell'Arte stessa, preferendo svolgere quella artistica, come altre professioni, in una sorta di anonimato che ne favoriva maggiore libertà (...). Assai difficile stabilirlo perché sono i documenti che tacciono ed infatti anche nella lunga (e mai interrotta) frequentazione delle carte notarili relative a Firenze (ma non solo) per un ampio arco temporale, che procede dal XIV e giunge al XVI secolo, non ho mai trovato menzione di donne che, anche nello stato vedovile, facessero velato riferimento ad una loro attività artistica. E questo, al momento, sembra lo scenario fiorentino» (Bandini, *Per la pittura fiorentina*, pp. 273-274).

¹⁶ Petti Balbi, *Forme di credito femminile*, p. 17. Una interessante lettura è il volume di Atti *Dare credito alle donne* (2012). Un breve *specimen* dell'importante studio sulla condizione femminile a Genova nel Medioevo, fa chiaramente comprendere come tale condizione non sia affatto generalizzabile, in quanto si

Il che, non a caso, è esattamente quel che accade per Diana, moglie di Azzo pittore, e soprattutto, ai nostri fini, per Tana Alighieri. La sorella di Dante, a norma delle ricordanze familiari, risulta impiegata per alcuni anni (1281-1290) presso la Tavola del marito, Lapo Riccomanni, per la quale eseguiva mansioni fiduciarie in caso di assenza o altro impedimento ad agire del coniuge, senza che si possa per questo configurare un ruolo 'manageriale'. Procedendo oltre, *nulla quaestio* che la condizione femminile nella Firenze di Dante (e dunque in Dante) sia un tema di notevole complessità, ricco di sfumature, che non ammette semplificazioni ma necessita di strumenti di ricerca multidisciplinari. Esistono e sono documentate non solo a Firenze donne-lavoratrici: per limitarci all'Arte di Dante, quella dei Medici e Speciali, con cui il poeta ebbe certamente particolare familiarità, abbiamo alcuni dati interessanti: negli inventari dell'Arte tra il 1356 ed il 1409 figurano i nomi di appena 40 donne, tra cui medici (solo quattro casi accertati e due probabili), ma soprattutto levatrici, visti gli ostacoli posti ai medici maschi ad accostarsi agli organi genitali femminili, e alcune farmaciste. Probabilmente, per quanto largamente in minoranza rispetto agli equivalenti maschili, erano molte di più le donne che praticavano l'arte come 'empiriche':

Praticarono piuttosto la medicina e la chirurgia come 'empiriche' (termine ampiamente utilizzato dai *doctores artium et medicinae* per riferirsi ai professionisti della salute senza titoli accademici) detentrici però di un sapere ereditato da tradizione familiare o coniugale; in nulla differenti dai loro colleghi maschi. Diffuso durante tutto l'Evo Medio, l'*insegnamento privato* (corsivo mio) costituì il sistema più comune di erudizione e apprendimento (...). Segreti professionali, che nulla avevano a che vedere con la deontologia corrente, si tramandavano gelosamente da maestro ad allievo, da padre a figlio o figlia, e da marito a moglie (...). Una moglie o una figlia, *in assenza di eredi maschi* (corsivo mio), si faceva carico di raccogliere l'eredità dell'esercizio praticato dal congiunto ritiratosi, tentando di rendersi abile nella stessa specialità e di mantenere la medesima cerchia clientelare. Non si trattava assolutamente di volgari ciarlatane o fattucchiere praticone, nemmeno di semplici levatrici o mammane che assistevano le donne al momento del parto e si occupavano dei disordini del sistema riproduttore, non essendo permesso ai maschi l'approccio alle pudenda femminili.¹⁷

parla chiaramente di patrimoni, di transazioni riportate in cartolari notarili, di uso politico delle doti, ecc. Tali aspetti non consentono a mio sommo avviso alcuna riscrittura della condizione femminile né l'abbandono di presunti stereotipi, quanto piuttosto una migliore e più corretta comprensione di fenomeni locali, riferibili oltretutto a ben ristrette élites sociali, nella fattispecie quella genovese.

¹⁷ Veneziani, *Le donne nel panorama sanitario*, p. 68.

Focalizzandoci sulla famiglia di Dante, inquadrabile nella piccola-media borghesia delle Arti, essa rappresenta in scala ridotta fenomeni sociali di più ampia portata: donne che lavorano (Tana Alighieri), donne che ereditano (Gemma Donati, moglie di Dante), donne che dispongono dei propri beni in sede successoria (Cecca di Leone Poggi, nipote di Dante), donne che intervengono in rogiti fondiari e immobiliari e in attività commerciali (Tana Alighieri). Tuttavia, che tali casi siano la regola e, soprattutto, che il ruolo della donna sia inquadrare in un contesto sociale, economico, giuridico, giuslavoristico (ma anche familiare, religioso e culturale in senso ampio) paritetico rispetto a quello maschile, questo non trova alcun serio appiglio nella documentazione fiorentina. Ed inutile dire che, anche nel settore medico-sanitario appena trattato, Firenze rappresenta un caso di eccellenza quanto a presenza femminile: ai 40 casi di iscritte all'Arte nel quasi cinquantennio 1356-1409 (con una media annuale di poco inferiore a 0,75), si contrappongono i 550 casi di Siena tra il 774 e il 1555 (0,7). Un caso noto per Pistoia, appena due per Bologna in 130 anni (1304 e 1436). Due donne medico nel Piemonte del Trecento, poco più in Veneto, 6 casi a Venezia sempre nel Trecento. Con un'avvertenza: «Dopo la metà del XV secolo e fino all'epoca dei Lumi (...) le donne-medico scomparvero».¹⁸

Venendo a Dante, come accennato, il poeta era noto per una visione della donna del tutto omogenea rispetto ai tempi. Cito un passo di Cecco d'Ascoli: «Rare fiate, *come disse Dante*, / s'intende sottil cosa sotto ben[d]a (corsivo mio)» (*L'Acerba*, IV 9, 109-10), con chiaro riferimento ai vv. 56-9 di *Doglia mi reca*, celebre canzone dei tempi dell'esilio. In quei versi Dante afferma di doversi astenere da discorsi filosofici complessi in quanto, rivolgendosi a donne, accade rare volte che tali discorsi siano intesi. Questa convinzione dantesca viene ripresa da Cecco d'Ascoli il quale, a sua volta, non trova nulla di strano in una esternazione che oggi andrebbe ben difficilmente esente da critiche.

Se esaminiamo la questione femminile in termini di cronaca storica prossima a Dante, partiamo dalla cultura filosofica dominante, condivisa da studenti, baccellieri e maestri di Arti, da giuristi e medici, in altri termini da chiunque avesse ricevuto un'istruzione superiore e avesse compiuto studi su testi e commenti aristotelici: apprendiamo che la natura punta a generare maschi e non femmine, la nascita di donne rappresenterebbe uno

¹⁸ Ivi, p. 71.

dei casi in cui la natura non raggiunge i suoi scopi, ne tratta con la consueta dottrina Gianfranco Fioravanti:

Certamente il mondo dei *litterati* universitari era e rimarrà per secoli rigorosamente ed esclusivamente maschile e teorizzerà, sia sul piano della ‘complezione’ fisica che su quello delle capacità intellettuali, una strutturale inferiorità di genere (...). Quanto alla inferiorità femminile sarebbe facile elencare autori e testi dell’Età di mezzo che condividono questa convinzione.¹⁹

Non solo dominava una dottrina biologica per cui la natura intenderebbe di preferenza generare il maschio ma ricordiamo altresì la dottrina teologica cattolica, *in primis* quella paolina, decisamente misogina, per cui le donne non potevano (e non possono) accedere al sacerdozio né predicare né assolvere. Se lo stesso evangelista Luca sembra mostrare un velato disappunto per esser state delle donne ad aver per prime scoperto il sepolcro vuoto del Redentore e dunque l’avvenuto miracolo della resurrezione, sono fin troppo note le posizioni di Agostino, improntate ad una misoginia la cui onda lunga è pur sempre riconducibile alla Bibbia. Ai sensi di *Genesi* I, 26-27 la donna è: «umile costola di derivazione, ella è uomo mancato e imperfetto, pertanto inferiore».²⁰ Per Filippo da Novara, non un illetterato ma cancelliere allo Studio di Parigi nel medio Duecento, alle donne non doveva esser concesso di leggere né scrivere, mentre per Bartolo da Sassoferrato, massimo giurista medio-trecentesco, drastiche esclusioni delimitavano l’accesso alle donne alla vita civile e amministrativa, *in primis* quella universitaria:

Bartolo tira le fila di un discorso antico: le donne possono entrare a far parte delle confraternite, ne sono un esempio i *collegia mulierum religiosarum* costituiti per distribuire elemosine (*in collegiis quae celebrantur ut dentur elemosine, optime possunt esse sicut etiam viri, ut videmus, quod sunt collegia mulierum religiosarum*). Ma è evidente che qui egli utilizza le soluzioni già chiare alla dottrina precedente in chiave nuova, per elaborare cioè il criterio generale di ammissione delle donne ai *collegia licita*: esse sono sempre da ammettere se la causa per la quale l’associazione è costituita non contraddice la condizione femminile (*omnes masculi et etiam foemine, si tamen illud cuius causa collegium celebratur non repugnet statui mulierum*). In questo contesto, per contrasto, egli ricorda il divieto per

¹⁹ Fioravanti in *Introduzione a Dante, Convivio*, p. XXI.

²⁰ Ivi, p. 65.

le donne di svolgere attività di insegnamento e di giurisdizione (*Nam in collegio decurionum non posset esse mulier vel in collegio Doctorum (...) Est enim eis docendi et iudicandi officium interdictum*).²¹

Se passiamo a Dante, in effetti, il quadro non è sempre confortante rispetto al moderno ideale di parità uomo-donna (francamente superfluo parlare di teorie *gender* in tale contesto). Sappiamo da Cacciaguida che ai tempi di Dante a Firenze si maritavano le figlie in età sconveniente, che le donne erano abbandonate da uomini perennemente in giro per affari, che nella vita privata non ignoravano le lascivie di una Cianghella della Tosa. La visione dantesca non è slegata dalla realtà, trovando piena rispondenza nella documentazione del tempo: dagli *instrumenta dotis*, alle evidenze sulle età modali per matrimoni e figli, ai rogiti notarili, fino alla letteratura misogina del tempo. Inoltre, sono giunte fino a noi numerose tra reprimende religiose e leggi suntuarie (non solo per Firenze ovviamente) suscitate dagli eccessi femminili nella moda e nel vestiario. Più in generale, l'educazione femminile equivaleva al tempo a una lunga preparazione al matrimonio, basata sul buon comportamento, sul governo della casa e sulla castità della futura sposa, invero affidata a custodi quasi sempre distratti. Va detto che nelle scelte che la riguardavano non era d'uso chiedere il parere della donna né la natura dei suoi sentimenti, come mostra la funesta usanza di stipulare accordi matrimoniali per le bambine fin dalla culla. E questo fu anche il caso di Dante, cui Gemma Donati fu promessa in sposa tramite regolare strumento dotale ad un'età che stimiamo di poco più di 5 anni.

Al di là di edulcorate rappresentazioni letterarie, la vita coniugale era avara di gratificazioni. Il ruolo femminile era subordinato alla rude e asfittica egida paterna prima e maritale dopo. Sovente la donna cadeva vittima di discutibili regole di pedagogia coniugale, come l'abitudine di battere la moglie per inculcare rispetto e buona creanza. Antonio Pucci, nel secondo Trecento, passava per un moderato quando suggeriva ai mariti di inveire, maledire e bastonare la moglie non in tutte le occasioni (e non era affatto infrequente che si poetasse per altre donne). Stando alle prediche del domenicano fra' Giordano da Rivalto (o da Pisa) nessuno dei giovani maschi giungeva casto alle nozze e la fedeltà coniugale era appannaggio dell'un per cento dei casi. Tuttavia, una lamentevole disparità colpiva le adulate che, a differenza degli elogiati complici maschili, subivano multe e addirittura il carcere, col serio pericolo di non essere più riaccolte in casa. Le cause matrimoniali, per cui era esclusiva la

²¹ Natalini, *Appunti sui 'collegia'*, p. 111.

competenza del foro ecclesiastico, erano piuttosto frequenti. Non di rado le donne chiedevano l'annullamento del matrimonio a causa della insufficienza del coniuge, difetto che in genere si credeva provocato da affatturamento. Se la prova del difetto maschile era data, il matrimonio era sciolto. Anche la dubbia abitudine di dichiarare i voti matrimoniali durante i preliminari del gioco amoroso, visto lo stato di alterazione in cui si trovava il promittente, provocava non pochi problemi, oltre a inopinati casi di poligamia.²²

A Firenze non mancavano le degenerazioni comuni, come la prostituzione abituale di giovani donne e vedove, vittime dell'indigenza e di una società che concedeva poco ai deboli, specie di genere femminile. In età dantesca, il Comune di Firenze, come ad esempio nel 1287, pronunciava periodicamente la nullità dei contratti che vincolavano donne a postriboli e taverne. Purtroppo, era frequente che il peso di colpe più grandi di loro ricadesse sulle vittime, sicché le prostitute venivano bersagliate dalla maldicenza popolare e da salatissime multe, ma se recidive nell'adescamento vicino a chiese, erano marchiate a fuoco sulla guancia destra, rese inabili al loro mestiere. Il Comune inviava emissari ogni mese per ispezionare i postriboli onde affrancare chi fosse trattenuta contro la propria volontà e per l'imposizione di una tassa sulla prostituzione.

Molto poco sappiamo, e saranno stati la maggioranza dei casi, della condizione femminile dei ceti meno abbienti e più svantaggiati, che raramente lasciavano tracce nei documenti, sebbene si possa facilmente intuire la condizione servile di molte donne residenti nel contado, nonché gli abusi cui erano sottoposte donne in tale condizione servile in contesti signorili, sia feudali che urbani. Temi che la storiografia specialistica ha affrontato e che, a mio avviso, lasciano poco spazio a revisionismi. Una minima ma non insignificante conferma della scarsa presenza delle donne in documenti, dovuta non a scelte deliberate ma ad uno *status* giuridico, pervasivo e capillare, discriminatorio e non paritetico, ci viene proprio dal microcosmo familiare dantesco, che rispecchia necessariamente quanto accadeva nel più ampio contesto cittadino: Dante appare in circa una quarantina di

²² A sicuro scioglimento portava la prova che la donna avesse avuto rapporti sessuali prematrimoniali non a conoscenza dello sposo. Le testimonianze di accoppiamenti illeciti erano in genere di prima mano in quanto compagni dell'adultero erano abituati a parcheggiarsi in armi ai piedi del letto, per difenderlo nel caso d'un indesiderato rientro del legittimo consorte. Più agevoli le cause di scioglimento di matrimoni contratti tra parenti prossimi in grado vietato dal diritto canonico. Notai, medici, banchieri e mercanti fiorentini sapevano come farsi raccomandare in Curia ed ottenere la desiderata dispensa.

documenti (quasi nessuno, come noto, per il periodo dell'esilio); suo figlio Pietro, notaio e giurista, in circa un'ottantina, l'altro figlio Jacopo in oltre una ventina. All'opposto, sua madre Bella compare in un solo atto (e neppure direttamente), sua moglie Gemma in sette, sua figlia Antonia in sei. Delle due sorelle consanguinee di Dante, una è addirittura innominata (una sorella di Dante che non ha lasciato traccia nei documenti!); l'altra di nome Tana ebbe una vita comune al proprio ceto: sposa intorno ai 15 anni, madre prima dei 20, infine vedova. Altre donne Alighieri ebbero un fine vita altrettanto comune nella Firenze del tempo: Cecca Alighieri, figlia della sorella innominata di Dante e dunque nipote diretta, con la vedovanza si rese oblata all'ospedale della *Domus Dei* in Borgo San Lorenzo, trovando sepoltura nella chiesetta omonima.

Concluderei la parte 'non beatriciana' con un'esplorazione delle opere di Dante in merito alla condizione femminile. Nella generalità dei casi è sconsigliabile, ed è in effetti sconsigliato dagli specialisti, sovrapporre alle rime e in genere ai testi lirici (quelli danteschi più degli altri) dei contenuti biografici. Dunque, ho adottato la massima prudenza nella scelta di passi che mi siano sembrati rilevanti allo scopo.

Rime e *Vita nuova*

Nelle *Rime* Dante non fornisce alcun elemento che sia pacificamente biografico, solo si può dire che in alcuni casi si tratta probabilmente di donne reali opportunamente trasfigurate da un *senhal*: Violetta, Fioretta, Pargoletta. Non si esce quasi mai da una raffigurazione femminile stilizzata, aderente ai dettami della lirica cortese e stilnovista. La donna Pietra, all'opposto, fa parte di un'esperienza amorosa assai più realistica che, col suo crudo linguaggio, poco concede all'immaginazione, sotto questo aspetto quasi un equivalente femminile della *Tenzzone* comico-realistica con Forese Donati. Mi sembra d'altro lato interessante che Dante espliciti come a suo parere esistano *alcune* donne in grado di intendere discorsi sul dio d'Amore, e basti citare l'*incipit* di una delle sue canzoni più celebri: *Donne ch'avete intelletto d'amore*.

Nella *Vita Nuova* troviamo passi in cui, sotto il persistente velo letterario, Dante sembra attingere al suo bagaglio di esperienze vissute. In qualche caso, emerge una certa volubilità degli affetti femminili:

«La donna per cui Amore ti stringe così, non è come l'altre donne, che leggermente si muova del suo cuore» (XIII 5). Una convinzione vagamente misogina ripetuta, come di dirà, in celebri versi del poema.

Anche in altri passi Dante fa 'opportune' distinzioni tra donne e donne.

«E pensai che parlare di lei non si convenia (...); che io non parlasse a donne in seconda persona, e non ad ogni donna ma solamente a coloro che sono gentili e che non sono pure femmine» (XIX 1).

E ancora, tra le tante chiamate in causa, c'è una donna che lo assiste in occasione di una infermità, forse la stessa, di tipo oftalmologico, accennata nel *Convivio*. Certamente si tratta di una delle sue due sorelle consanguinee:

«La quale era meco di propinquissima sanguinitade congiunta» (XXXIII 1-14).

Convivio

Nel *Convivio* si assiste ad una certa evoluzione, nel senso che Dante, pur non mettendo in discussione la visione medievale della donna (e lo vedremo citando alcuni passi della *Commedia*), elegge alcune donne a parte integrante della classe dirigente italiana, una classe dominante di estrazione feudale, Gianfranco Fioravanti parla di una classe di *rentiers*, cui nella visione dantesca è demandato il governo della società civile. Si tratta, a scanso di equivoci, di donne di alto rango, dotate di nobiltà, vuoi di stirpe, vuoi d'animo, che al pari degli omologhi rappresentanti maschili hanno necessità di munirsi di un livello culturale adeguato, inclusa una formazione etica e morale, cui Dante vuol provvedere in prima persona appunto col *Convivio*:

«Ché la bontà dell'animo, la quale questo servizio attende, è in coloro che per malvagia disusanza del mondo hanno lasciata la letteratura a coloro che l'hanno fatta di donna meretrice; e questi nobili sono principi, baroni, cavalieri e molt'altra nobile gente, non solamente maschi ma femmine, che sono molti e molte in questa lingua, volgari, e non litterati» (I IX 5).

L'idea (o l'ideale) di bellezza femminile è toccato varie volte. Oggi lo definiremmo un ideale fuori moda, in quanto esclude che l'abbigliamento e il trucco aggiungano qualcosa alla bellezza femminile, una posizione che probabilmente già a quel tempo era considerata obsoleta:

«Non si può bene manifestare la bellezza d'una donna, quando li adornamenti dell'azzimare e delle vestimenta la fanno più ammirare che essa medesima» (I X 12).

A volte, altro segno dei tempi, viene segnalato con favore che la donna sia imberbe:

«E nella femminezza (è amabile) essere ben pulita di barba in tutta la faccia» (I XII 8).

Anche il senso del pudore e della vergogna è per Dante un elemento grandemente apprezzato nelle donne:

«Sì come è nelle donne e nelli giovani, dove la vergogna è buona e laudabile» (IV XIX 8).

«Lo pudore è uno ritraimento d'animo da laide cose, con paura di cadere in quelle; sì come vedemo nelle vergini e nelle donne buone e nelli adolescenti» (IV XXV 7).

De vulgari Eloquentia

Nel trattato linguistico, coevo a quello dottrinale, Dante ribadisce che anche le donne fanno parte di quanti naturalmente desiderano parlare, sebbene quel 'ma anche' sembra forse presumere il superamento (e dunque l'esistenza) di un pregiudizio in senso contrario:

«Ci è ben chiaro che quest'arte dell'eloquenza è necessaria a tutti – tant'è vero che ad essa tendono non solo gli uomini, *ma anche* le donne e i bambini, per quanto lo consente la natura (corsivo mio)» (II 1).

Il modo di parlare delle donne fa parte a tutti gli effetti della loro femminilità, al punto che in alcuni casi proprio il modo rozzo di esprimersi va a cancellare tale femminilità. Dante ne tratta, per esperienza *de visu*, con riguardo alle donne bresciane, veronesi, vicentine e padovane:

«C'è poi quell'altro volgare, come s'è detto, talmente irsuto ed ispido per vocaboli e accenti che per la sua rozza asprezza non solo snatura una donna che lo parli, ma tu, o lettore, a sentirla sospetteresti che sia un uomo» (I XIV 4).

Epistole

Da alcuni accenni delle *Epistole*, apprendiamo che anche Dante ha vissuto esperienze di femminilità assoluta e irresistibile, cui ciascuno studioso è libero di prestare credito o meno:

«Appena ebbi posto i piedi, sicuro ed incauto, presso la corrente del Sarno, d'improvviso, ahimè, una donna, come folgore dall'alto, apparve, non so come, ai miei voti per costumi e bellezza in tutto conforme» (IV 2).

In altri casi, ma l'attribuzione è *sub iudice*, le donne sono additate come coloro che per antonomasia parlano un linguaggio di basso livello:

«Per quel che riguarda il linguaggio questo è dimesso e umile perché si tratta della parlata volgare che usano anche le donnette» (XIII 31).

Commedia

E veniamo all'opera certamente più rilevante, sotto tutti i profili, la *Commedia*. Com'era da attendersi, la varietà dei toni, delle sfumature, l'escursione dei registri stilistici è tale che, a mio avviso, non risulta materialmente possibile ricondurre ad unità la visione femminile di Dante, dunque, non resta che mettere in evidenza alcuni passi particolarmente significativi, senza pretesa di completezza né di esaustività. Tanto premesso, come amava dire Michele Barbi, le parole di Dante sono quelle che sono.

Cattive inclinazioni delle donne

Donne dedite alla prostituzione: «Via, / ruffian! qui non son femmine da conio» (*Inf.*, XVII 65-66).

Donne dedite alla stregoneria: «Vedi le triste che lasciaron l'ago, / la spuola e 'l fuso, e fecersi 'ndivine; / fecer malie con erbe e con imago».

Donne incostanti negli affetti: «Per lei assai di lieve si comprende quanto in femmina foco d'amor dura, se l'occhio o 'l tatto spesso non l'accende» (*Purg.*, VIII 76-78).

Donne discinte, prive di senso della misura: «Ché la Barbagia di Sardigna assai / ne le femmine sue più è pudica / che la Barbagia dov'io la lasciai. / O dolce frate, che vuo' tu ch'io dica? / Tempo futuro m'è già nel cospetto, / cui non sarà quest'ora molto antica, / nel qual sarà in pergamo interdetto / a le sfacciate donne fiorentine / l'andar mostrando con le poppe il petto. / Quai barbare fuor mai, quai saracine, / cui bisognasse, per farle ir coperte, / o spiritali o altre discipline? / Ma se le svergognate fosser certe / di quel che 'l ciel veloce loro ammanna, / già per urlare avrian le bocche aperte» (*Purg.*, XXIII 94-108).

Donne idealizzate del passato

Donne nobili, generalmente parte di un passato mitico e aureo: «Poscia ch'io ebbi 'l mio dottore udito nomar le donne antiche e' cavalieri, pietà mi giunse, e fui quasi smarrito» (*Inf.*, v 70-72).

Donne come mogli, madri e vedove

«Come la madre ch'al romore è desta / e vede presso a sé le fiamme accese, / che prende il figlio e fugge e non s'arresta, / avendo più di lui che di sé cura, / tanto che solo una camiscia vesta» (*Inf.*, XXIII 38-42).

«Tanto è a Dio più cara e più diletta / la vedovella mia, che molto amai, / quanto in bene operare è più soletta» (*Purg.*, XXIII 91-93).

La donna ideale

A riprova di una visione non propriamente 'moderna' né paritaria tra i generi, la donna ideale di Dante emerge voltando in positivo il modello tutto in negativo delle Fiorentine contemporanee. Chi parla è Cacciaguیدا:

«Bellincion Berti vid'io andar cinto / di cuoio e d'osso, e venir da lo specchio / la donna sua senza 'l viso dipinto; / e vidi quel d'i Nerli e quel del Vecchio / esser contenti a la pelle scoperta, / e le sue donne al fuso e al pennechio. / Oh fortunate! ciascuna era certa / de la sua sepultura, e ancor nulla / era per Francia nel letto diserta. / L'una vegghiava a studio de la culla, / e, consolando, usava l'idioma / che prima i padri e le madri trastulla; / l'altra, traendo a la rocca la chioma, / favoleggiava con la sua famiglia / d'i Troiani, di Fiesole e di Roma. / Saria tenuta allor tal meraviglia / una Cianghella, un Lapo Salterello, / qual or saria Cincinnato e Corniglia» (*Par.*, xv 112-129).

La donna ideale di Dante è composta e misurata nel comportamento, anche in situazioni 'difficili':

«E come donna onesta che permane / di sé sicura, e per l'altrui fallanza, / pur ascoltando, timida si fane» (*Par.*, XXVII 31-33).

In conclusione, la visione che Dante ha delle donne reali non sembrerebbe molto diversa da quella comune ai suoi tempi, ferma ovviamente la più ampia facoltà di proporre letture diverse. Questa conclusione, ancorché parziale, si traduce a mio avviso non in una *diminutio* o in una passiva omologazione di Dante, quanto nel suo opposto. Su queste basi risulta infatti ancor più sorprendente come nella *Commedia* Dante abbia rivoluzionato la figura femminile, donandole un rilievo assoluto non solo come centro delle attenzioni dell'autore-protagonista ma come maestra di studi filosofici superiori, se non di verità ultime rivelate. E siamo giunti a Beatrice.

Sappiamo dai documenti e dalle chiose dei commentatori più antichi e più autorevoli, incluso Boccaccio, che Beatrice fu una donna reale e, al di là della forte carica simbolica in cui la sua figura è inserita, dalle *Rime* alla *Vita Nuova* al *Convivio*, nella *Commedia* Beatrice è rappresentata con tutti gli attributi di una donna reale, non un puro simbolo o ipostasi o allegoria in servizio di una rappresentazione letteraria, per quanto elevata. Beatrice mostra sentimenti, amore, compassione, ira e forse gelosia nel riprendere Dante per i suoi cedimenti per la sfuggente Pargoletta; Beatrice parla ma soprattutto insegna, è maestra di Filosofia ben oltre Virgilio e, nel *Paradiso*, ben oltre Aristotele. Non è questa la sede per approfondire temi di Filosofia medievale ma è noto che lo Stagirita, per ovvie ragioni, non conoscesse l'Empireo, ben noto invece a Beatrice. Si può discutere se e quale simbolo sia attribuibile alla figura della donna, tema che esula dal mio intervento, tuttavia, è indubbio che gli argomenti toccati dalla donna oltrepassano ampiamente le capacità di un maestro 'ordinario' come Virgilio. Beatrice tocca verità ultime che, in molti casi, solo grazie a lei diventano intelligibili per Dante. Un rapido censimento consentirà di completare e concludere il discorso.

Di fronte ai dubbi di Dante, smarrito dal ritrovarsi fuori dall'orbita terrestre, disperso nell'immensità del cosmo, spetta a Beatrice spiegare il luogo in cui si trova (*Par.*, I 82-99) e soprattutto fornire indicazioni essenziali e preziosissime sull'ordinamento generale dell'universo (*Par.*, I 100-142). Una delle più celebri lezioni di cosmologia dell'intero Medioevo si deve proprio a Beatrice, quando tocca il problema della vera natura delle macchie lunari (*Par.*, II 46-148). La donna non solo risolve il problema con argomenti razionali strettamente filosofici, ricorrendo ad un vero e proprio esperimento mentale alle soglie del moderno empirismo, un fatto del tutto inusuale per i tempi; ma coglie l'occasione per illustrare la teoria delle influenze celesti, sfociando nella Filosofia di ordine superiore, ovvero la Metafisica. Sempre Beatrice tocca argomenti teologici di primaria importanza

nella sensibilità del tempo: ovvero i gradi della beatitudine e la dottrina dei voti, sia come teoria generale, in due canti distinti (*Par.*, III 58-108 e *Par.*, VI 1-63), sia affrontando il caso spinoso dell'inadempimento dei voti (*Par.*, IV 64-117). Tema relevantissimo, all'origine di notevoli controversie tra i teologi di professione, riguarda l'Emipreo quale sede dei beati, enigma che proprio Beatrice dovrà pazientemente dipanare (*Par.*, IV 28-63).

Introdotta da un serafico «secondo mio infallibile avviso», Beatrice chiarisce i punti oscuri della dottrina dell'incarnazione e della passione di Cristo, fornendo, sia detto *en passant*, una chiave di lettura non sappiamo quanto gradita ai teologi di professione (*Par.*, VII 25-120). In una parentesi umanissima, dopo la profezia di Cacciaguida che mette a parte Dante delle traversie personali che dovrà patire, spetterà proprio a Beatrice il compito di confortarlo (*Par.*, XVIII 7-21). E sarà lei ad imporre una pausa di riflessione e raccoglimento prima di compiere l'ultima parte dell'ascesa verso il Creatore, appena approdati al Cielo delle stelle fisse, invitando Dante a riguardare in giù la vertiginosa ascesa già compiuta (*Par.*, XXII 124-154). Nell'occasione Beatrice formulerà un celebre parallelo tra il folle volo di Ulisse e quello di Dante. Nella parte intellettualmente più ardita della costruzione cosmologica dantesca, la donna svolge un fondamentale ruolo di mediatore affinché Dante possa accedere agli ultimi gradi della visione. È infatti grazie alla preghiera di Beatrice che Dante viene accolto da san Pietro ed ammesso tra gli apostoli (oltre allo stesso Pietro, san Giacomo e san Giovanni), che lo interrogheranno sulla fede, la speranza e la carità (*Par.*, XXIV 1-45).

Nel Primo Mobile, e siamo ormai a un passo dalla visione di Dio, Beatrice prorompe in una violenta invettiva contro la cupidigia umana, prima radice dei mali del mondo, pronunciando una fondamentale profezia di redenzione dell'umanità (*Par.*, XXVII 121-148).

Infine, prima del ringraziamento e del commiato finale (*Par.*, XXXI 79-93), la donna accentra su di sé due interi canti il XXVIII e il XXIX per compiere un ultimo supremo sforzo speculativo, allorché con estrema perizia risolve gli ultimi dubbi di Dante in merito all'ordine del cosmo e alle gerarchie angeliche, offrendo fondamentali chiarimenti sulla natura delle intelligenze separate (creazione, facoltà e numero), e concludendo la sua missione trattando della ineffabile grandezza di Dio, che si rispecchia e si misura nelle intelligenze create.

Spetterà poi al mistico san Bernardo intercedere presso Maria, ancora una volta una donna, affinché ottenga da Dio che Dante possa godere della visione beatifica del Creatore. Proprio

quest'ultimo passo, compiuto da solo, è il più alto riconoscimento alla missione compiuta da Beatrice, la quale ha voluto istruire Dante in modo da renderlo autonomo e in grado di giungere da solo alla meta (*Par.*, II 124-126):

Riguarda bene omai sì com'io vado
per esto laco al vero che disiri,
sì che poi sappi sol tener lo guado.

Come ha scritto Ruedi Imbach: «Beatrice formula un principio didattico che non può che suscitare in noi ammirazione».²³

Bibliografia

Baldini, *Per la pittura fiorentina* = NICOLETTA BALDINI, *Per la pittura fiorentina fra la fine del XIII e l'inizio del XIV secolo. Il Notaio Matteo di Biliotto, l'Arte, l'apprendistato e alcuni artisti del suo tempo*, in *La Firenze dell'età di Dante negli atti di un notaio: Ser Matteo di Biliotto, 1294-1314*, a cura di A. Barlucchi, F. Franceschi, F. Sznura, Firenze, Associazione di Studi Storici Elio Conti, 2020, pp. 233-338.

Dare credito alle donne = *Dare credito alle donne. Presenze femminili nell'economia tra medioevo ed età moderna*. Convegno internazionale di studi (Asti, 8-9 ottobre 2010), a cura di G. Petti Balbi e P. Guglielmotti, Asti, Centro Studi Renato Bortone sui Lombardi, sul Credito e la Banca, 2012, pp. 9-24.

Dolcini, ED, s.v. *Donna* = CARLO DOLCINI, s.v. *Donna*, *Enciclopedia Dantesca*, 6 voll., Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani, 1970-1978, II, p. 211.

Fioravanti, *Introduzione a Dante, Convivio* = GIANFRANCO FIORAVANTI, *Introduzione a Dante, Convivio*, a cura di G. Fioravanti; *Canzoni* a cura di C. Giunta, Milano, Mondadori, 2019, pp. I-CXX.

Gender and Society in Renaissance Italy = *Gender and Society in Renaissance Italy*, a cura di J. C. Brown, R. C. Davis, London-New York, Routledge, 1998.

Imbach, *Minima* = RUEDI IMBACH, *Minima mediaevalia*. Saggi di filosofia medievale, Roma, Aracne, 2019.

Innesti. Donne e genere = *Innesti. Donne e genere nella storia sociale*, a cura di G. Calvi, Roma, Viella, 2004.

Natalini, *Appunti sui 'collegia'* = CECILIA NATALINI, *Appunti sui collegia religionis causa nella dottrina civilistica tra Glossa e Commento*, in *Studi confraternali. Orientamenti, problemi, testimonianze*, a cura di M. Gazzini, Firenze, Firenze University Press, 2009 (ed. online su <https://core.ac.uk/download/pdf/141655087.pdf>).

Petti Balbi, *Dare credito alle donne* = GIOVANNA PETTI BALBI, *Dare credito alle donne Osservazioni introduttive*, in *Dare credito alle donne*, cit., pp. 9-24.

Rose, *What's Gender History* = SONIA O. ROSE, *What's Gender History*, Cambridge, Polity Press, 2010.

²³ Imbach, *Minima mediaevalia*, p. 312.

Sarti, *Oltre il gender* = RAFFAELLA SARTI, *Oltre il gender? Un percorso tra recenti studi di storia economico-sociale*, in *A che punto è la storia delle donne in Italia*, a cura di A. Rossi Doria, Roma, Viella, 2003, pp. VII-XXXI.

Veneziani, *Le donne nel panorama sanitario* = SABRINA VENEZIANI, *Le donne nel panorama sanitario del tardo Medioevo in Italia*, in «Revista Internacional de Culturas y Literaturas», III, 2005, pp. 64-73.

Zanoboni, *Donne al lavoro nel Medioevo* = MARIA PAOLA ZANOBONI, *Donne al lavoro nell'Italia e nell'Europa medievali (secoli XIII-XV)*, Milano, Jouvance, 2016.

Zarri, *La memoria di lei* = GABRIELLA ZARRI, *La memoria di lei. Storia delle donne, storia di genere*, Torino, SEI, 1996.